

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4682887>

УДК 796.015.86

Петрова В.В., Козлов В.В.

Петрова Виктория Викторовна, преподаватель, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Россия, 214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, 23. E-mail: viktoriyafit@yandex.ru.

Козлов Владимир Владимирович, доцент, Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Россия, 214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, 23. E-mail: wowak@bk.ru.

Тип темперамента как один из критериев при отборе юных спортсменов в плавании

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме спортивного отбора юных пловцов с учетом типов их темперамента. Тип темперамента юных спортсменов рассмотрен как один из критериев отбора в спортивном плавании на этапе начальной подготовки. Перед исследователями ставились задачи по изучению типов темперамента, определению типов темперамента спортсменов в исследуемой группе и выявлению взаимосвязи типа темперамента и результативностью соревновательной деятельности у юных пловцов. Авторами подчеркивается необходимость учета нервно-психических свойств юных спортсменов - пловцов при спортивном отборе на этапе начальной подготовки. В статье представлены психологические методы диагностики типов темперамента на основе методики «Определение типов темперамента» и методе наблюдения для выявления дальнейших перспектив результативности в соревновательной деятельности, указаны перспективы дальнейшего исследования.

Ключевые слова: спортивный отбор, темперамент, спортивное плавание, критерии отбора.

Petrova V. V., Kozlov V. V.

Petrova Victoria Viktorovna, Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 23 Gagarin Avenue, Smolensk, Russia. E-mail: viktoriyafit@yandex.ru.

Kozlov Vladimir Vladimirovich, Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, 23 Gagarin Avenue, Smolensk, Russia. E-mail: wowak@bk.ru.

The type of temperament as one of the criteria for the selection of young athletes in swimming

Annotation. This article is devoted to the problem of sports selection of young swimmers, taking into account the types of their temperament. The type of temperament of young athletes is considered as one of the selection criteria in sports swimming at the stage of initial training. The researchers were tasked with studying the types of temperament, determining the types of temperament of athletes in the study group, and identifying the relationship between the type of temperament and the effectiveness of competitive activity in young swimmers. The authors emphasize the need to take into account the neuropsychiatric properties of young swimmers in sports selection at the stage of initial training. The article presents psychological methods for the diagnosis of temperament types based on the method "Determination of temperament types" and the method of observation to identify further prospects for performance in competitive activities, the prospects for further research are indicated.

Key words: sports selection, temperament, sports swimming, selection criteria.

В современном плавании, в условиях постоянно растущих спортивных результатов, спортивная ориентация и квалифицированный отбор всегда будут рассматриваться специалистами как важнейшая научная проблема, решение которой заключается в многолетней целенаправленной подготовке высококвалифицированных пловцов.

При спортивном отборе, осуществляемом на отдельных этапах возрастного развития или многолетней подготовки пловцов, психологические исследования должны занимать существенное место в ряду иных методов комплексного диагностирования наиболее одаренных спортсменов (педагогических, медико-биологических, физиологических) [1, с. 369].

На основе изучения литературных и медиа - источников выявлено, что поиск юных перспективных пловцов зачастую проводится без достаточного учета особенностей нервной деятельности. А, как известно, подвижность нервных процессов является одной из основных предпосылок скоростных способностей спортсменов (выражающихся в совершенствовании протекания процессов возбуждения и торможения в различных отделах нервной системы). По мнению выдающегося тренера по спортивному плаванию Д. Каунсильмена [2, с. 192], психологические качества – важнейшие в ряду критериев первичного отбора.

Подвижность нервных процессов – одно из основных функциональных свойств нервной системы, характеризующееся быстротой, с которой процессы возбуждения и торможения сменяют друг друга; в случае хорошей подвижности нервных процессов такая смена происходит быстро, в случае малой подвижности – медленно. Подвижность нервных процессов - одно из основных свойств нервной системы, состоящее в способности быстро реагировать на изменение окружающей среды, утверждает И.П. Павлов [3, с. 74].

В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процес-

сов возбуждения и торможения И.П. Павлов [3, с. 75] выделил четыре типа нервной системы, которые соответствуют четырем темпераментам:

а) Сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный, живой тип нервной системы;

б) Холерик - сильный, неуравновешенный, подвижный, безудержный тип нервной системы;

в) Флегматик - сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы;

г) Меланхолик - слабый, неуравновешенный, подвижный или инертный тип нервной системы [3, с. 75].

От типа темперамента зависит и поведение ребенка, его работоспособность, выносливость, ответные реакции на возникающую ситуацию. В связи с тем, что темперамент – это врожденное и неизменное свойство нервной системы, его, очевидно, необходимо учитывать при спортивном отборе и спортивной специализации. В то же время, следует помнить, что «чистые» типы темперамента встречаются редко. В основном встречаются сочетания близких темпераментов.

Методика и организация исследования.

Объектом исследования являлись юные спортсмены пловцы, в возрасте 7-9 лет различного пола (25 человек). Для определения типа темперамента использован метод наблюдения за юными спортсменами в процессе тренировки и диагностическая методика «Определение темперамента ребенка» предложенная Б.С. Волковым и Н.В. Волковой [4, с. 185]

В схеме наблюдений отмечался характер определенных ситуационных реакций юных пловцов (знаком "+" для каждого пункта плана) (Таблица. 1).

В представленной схеме наблюдений имели место следующие вопросы: Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать? Как реагирует на замечания тренера? Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые его очень волнуют? Как ведет себя в ситуации, когда допустил ошибку на соревно-

ваниях или контрольных заплывах? Как ведет себя при решении трудного задания, если оно не получается сразу? Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а тренер предлагает ему остаться на трени-

ровке для выполнения какого-либо задания? Как ведет себя в незнакомой обстановке?

Таблица. 1. Пример схемы наблюдения за темпераментом спортсмена.

Пункты плана	Реакции			
	а	б	в	г
1 Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать?				
2 Как реагирует на замечания тренера?				
3 Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые его очень волнуют?				
4 Как ведет себя в ситуации, когда допустил ошибку на соревнованиях или контрольных заплывах?				
5 Как ведет себя при решении трудного задания, если оно не получается сразу?				
6 Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а тренер предлагает ему остаться на тренировке для выполнения какого-либо задания?				
7 Как ведет себя в незнакомой обстановке?				
ИТОГО				

Особенности реагирования на ту или иную ситуацию по каждому пункта плана соотносится с видом темперамента: а) сангвинический; б) холерический; в) флегматический; г) меланхолический. При обработке данных подсчитывалось количество знаков «+» в соответствующих пунктам. Наибольшее число знаков "+" в одном из пунктов указывает на примерный темперамент испытуемого. Поскольку «чистых» темпераментов практически не встречается, по этой схеме можно установить черты ведущих и не ведущих типов темперамента, присущих испытуемым.

В соответствии с диагностической методикой «Определение темперамента ребенка» родители юных спортсменов тоже отвечали на следующие вопросы анкеты:

1. Как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать?

2. Как реагирует ребенок на замечания воспитателя?

3. Как разговаривает ребенок с другими детьми в значимых для него ситуациях?

4. Как ведет себя в непривычной обстановке (в кабинете врача, заведующего и др.)?

Результаты исследования и их обсуждение.

В зависимости от результатов наблюдения за испытуемыми и ответов их родителей были выявлены типы темперамента, преобладающие у юных спортсменов исследуемой группы (Рис. 1)

Типы темперамента в группе распределились следующим образом: практически одинаковым было распределений сангвиников и холериков (по 32%), средний показатель в группе по спортсменам с преимущественно флегматическим типом темперамента (20%), меньше всего присутствовали спортсмены с меланхолическим типом темперамента (16%).

Рис. 1. Распределение типов темпераментов в исследуемой группе.

Следующим этапом нашего исследования являлось выявление взаимосвязи типа темперамента и результативности соревновательной деятельности. Результативность юных спортсменов анализировалась по итогам их выступления на областных соревнованиях. Вычислялись средние значения от результатов, показанных

на официальных соревнованиях. Средние значения условно были разделены на 3 группы: 1 – высокие (1,2,3 места); 2 – средние (4,5 места); 3 – низкие (6 и ниже). Распределение по типам темпераментов в каждой группе представлены на рисунках 2-4.

Рис. 2. Распределение типов темпераментов в группе с высокой результативностью соревновательной деятельности.

В группе с высокой результативностью соревновательной деятельности преобладали спортсмены с сангвинистическим типом темперамента (45%). На втором месте были спортсмены с холерическим типом темперамента (36%) и полностью отсутствовали меланхолики.

В группе со средней результативностью соревновательной деятельности преобладали спортсмены с холерическим ти-

пом темперамента (33%). Остальные типы темпераментов распределились равномерно (сангвиники 22%, меланхолики 22% и флегматики 22%).

В группе с низкой результативностью соревновательной деятельности преобладали меланхолики (40%), а холерики, флегматики и сангвиники распределились равномерно (по 20%).

Рис. 3. Распределение типов темпераментов в группе со средней результативностью соревновательной деятельности.

Рис. 4. Распределение типов темпераментов в группе с низкой результативностью соревновательной деятельности.

Выводы.

1. Юные пловцы с наиболее выраженной сильной и подвижной нервной системой отличаются вариативностью (гибкостью) поведения, в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Быстрее приспосабливаются и адаптируются к новым, возникающим препятствиям и трудностям, что положительно влияет на достижение высокого спортивного результата.

2. Выявлено, что из основных четырех типов темперамента юных пловцов, добившихся наиболее значительных результатов на официальных соревнованиях по плаванию среди младших школьников,

более представительными являются группы сангвиников и холериков.

3. Установленные психологические особенности юных пловцов целесообразно учитывать не только при начальном спортивном отборе и прогнозировании дальнейших спортивных результатов, но и при построении и корректировке тренировочного процесса.

В связи с тем, что исследование охватывало не большой соревновательный цикл (4 областных соревнования) и не учитывалось распределение по половому признаку, данная тема исследования требует дальнейшего детального изучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Платонов, В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник тренера высшей квалификации / В. Н. Платонов. – М. : Советский спорт, 2005. – 820 с. : ил. – ISBN 966-7133-64-8. – Текст : непосредственный.
2. Каунсилмен Д.Е. Спортивное плавание. (пер. с английского Л.П. Макаренко) /Д.Е. Каунселмен. – М.: Физкультура и спорт, 1982. –208 с. С илл..
3. Карвасарский, Б. Д. Клиническая психология [Текст]: учебник для вузов / Б. Д. Карвасарский, А. П. Бизюк, Н. Н. Володин; под ред. Б. Д. Карвасарского. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 896 с.
4. Батаршев А. В. Диагностика темперамента и характера. 2 изд. — СПб.: Питер, 2007. — 368 с.: ил. — (Серия «Практическая психология»). ISBN 978-5-91180-484-85. Каунсилмен Д.Е. Спортивное плавание. (пер. с английского Л.П. Макаренко) /Д.Е. Каунселмен. – М.: Физкультура и спорт, 1982. –208 с. С илл.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Platonov, V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpijskom sporte. Obshhaja teorija i ee prakticheskie prilozhenija: uchebnik trenera vysshej kvalifikacii / V. N. Platonov. – М. : Sovetskij sport, 2005. – 820 s. : il. – ISBN 966-7133-64-8. – Tekst : nepo-sredstvennyj.
2. Kaunsilmen D.E. Sportivnoe plavanie. (per. s anglijskogo L.P. Makarenko) /D.E. Ka-unselman. – М.: Fizkul'tura i sport, 1982. –208 s. S ill..
3. Karvasarskij, B. D. Klinicheskaja psihologija [Tekst]: uchebnik dlja vuzov / B. D. Karva-sarskij, A. P. Bizjuk, N. N. Volodin; pod red. B. D. Karvasarskogo. - 5-e izd. - SPb.: Piter, 2014. - 896 s.
4. Bataršev A. V. Diagnostika temperamenta i haraktera. 2 izd. — SPb.: Piter, 2007. — 368 s.: il. — (Serija «Praktičeskaja psihologija»). ISBN 978-5-91180-484-85. Kaunsilmen D.E. Sportivnoe plavanie. (per. s anglijskogo L.P. Makarenko) /D.E. Kaunselman. – М.: Fizkul'tura i sport, 1982. –208 s. S ill.

Поступила в редакцию 01.03.2021.
Принята к публикации 05.03.2021.

Для цитирования:

Петрова В.В., Козлов В.В. Тип темперамента как один из критериев при отборе юных спортсменов в плавании // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 77-82. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Petrova.pdf>